

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ.

профессор, Ходжиева Дилбар Таджиевна
Гафарова Ситора Собировна

Бухарский государственный медицинский институт,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11148500>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 3-may 2024 yil

Ma'qullandi: 6-may 2024 yil

Nashr qilindi: 8-may 2024 yil

KEY WORDS

Сахарный диабет, иммунологические, цитогенетические, гематологические методы, мультисистемы, гиперлипидемия, гипертония, гипералгезия.

ABSTRACT

Дистально-симметричный сенсорно-моторный диабетическая полинейропатия является одним из наиболее распространенных осложнений диабета и одной из основных причин инвалидности у пациентов с диабетом. В ходе эпидемиологических исследований было установлено, что, несмотря на тяжелые нарушения обмена веществ, ДПН развивается у 5-50% больных сахарным диабетом 1 типа. В среднем 25% пациентов с диабетом страдают периферической невропатией. Однако чем дольше длится диабет, тем больший процент невропатии диагностируется у пациентов.

Диабетическая невропатия значительно снижает качество жизни пациентов и является одним из основных факторов риска развития язв на ногах, ожогов, обморожений и гангрены. Было обнаружено, что от 40 до 70% всех неповрежденных ампутаций происходит у пациентов с диабетом, поэтому очень важно своевременно диагностировать невропатию и принимать соответствующие профилактические и лечебные меры [1,6].

В настоящее время основным общепринятым подходом к профилактике диабетической полинейропатии является поддержание гликемии в пределах, близких к норме. Однако для достижения положительного эффекта на поврежденные нервы у пациентов с диабетом на поздних стадиях невропатии необходимо поддерживать уровень гликемии, близкий к нормальному, в течение месяцев или даже лет. Поэтому часто требуется дополнительное фармакологическое лечение диабетической периферической невропатии.

Поражение нервной системы при сахарном диабете характеризуется многообразием ее форм, что обусловлено вовлечением в процесс как центральных, так и периферических

нервных структур. Повреждение центральной нервной системы (ЦНС) при диабете характеризуется нарушением экспрессии нейротрансмиттеров, прежде всего дисфункциональными, а затем структурными изменениями нейронов и проводников, которые приводят к когнитивным нарушениям. При QD наиболее частым и типичным признаком поражения периферической нервной системы (Pat) является диабетическая полинейропатия (DPN), которая характеризуется симметричным дистальным поражением определенного типа нервных волокон. Помимо клинических признаков, существуют также различия в скорости повреждения различных областей нервной системы. Таким образом, вовлечение Pat в процесс происходит в течение 6 недель после начала диабета, в то время как изменения в Mat происходят только со 2-го месяца. Тем не менее, принято говорить об изменениях в Mat и Pat, которые происходят во время QD, как об единственном заболевании, определяемом термином “диабетическая невропатия” [2,7].

Согласно эпидемиологическому исследованию, Распространенность ДПН среди пациентов с диабетом колеблется от 6,1% до 82,5% В зависимости от используемых диагностических критериев. Частота невропатии среди пациентов с КД составляет в среднем 25%, однако в углубленном клиническом исследовании этот показатель увеличивается до 50%, а при использовании многоинформативных аппаратных электрофизиологических методов исследования-до 90%. На момент постановки диагноза КД полинейропатия выявляется в 8% случаев, при продолжительности заболевания в 20 лет – в 40%, а в 25 лет – более чем в 50%. Но не всегда наблюдается прямая связь между продолжительностью и даже тяжестью QD и частотой DPN. Тяжелые формы полинейропатии также наблюдаются у пациентов с относительно легкой формой QD и удовлетворительным гликемическим контролем. Кроме того, частота выявления полинейропатии при нарушении толерантности к глюкозе (ГТВ) колеблется от 8 до 32% [3.8].

Так, поражение нервной системы при сахарном диабете происходит на ранней стадии, вначале может протекать бессимптомно, что затрудняет своевременную диагностику данного осложнения. Несмотря на распространенность диабетической полинейропатии и необходимость ее изучения, проведение исследований в данной области затруднено из-за отсутствия единого набора критериев ее выявления. Около 30 лет назад группа неврологов и эндокринологов разработала диагностические критерии, которые были чрезвычайно обременительными и дорогостоящими для клинических испытаний, особенно для обычной врачебной практики. В результате в каждой исследовательской группе использовались разные критерии, что затрудняло проведение метаанализа. Чтобы решить эту проблему, группа экспертов из Торонто в 2011 году опубликовала пересмотренные критерии, состоящие из структур, которые могут быть широко использованы для дальнейших испытаний.

Каждый тип повреждения нервных волокон имеет индивидуальные электронейромиографические особенности. таким образом, аксонопатии присуще уменьшение амплитуды м-ответа при нормальной скорости передачи импульса. При демиелинизирующем процессе отмечается увеличение латентности ЭНМГ, а также снижение скорости распространения возбуждения. Скорость передачи импульса в сенсорных волокнах (но не амплитуда потенциала действия нерва) более чувствительна

к температуре, чем в двигательных волокнах. Оптимальные данные могут быть достигнуты путем нагрева конечностей, если нагрев невозможен, то корректирующие коэффициенты берутся для получения неоптимальных записей, но это имеет меньшую информационную ценность. традиционные методы электродиагностики неэффективны при защищенной невропатии тонких волокон, данные ENMG остаются на уровне нормы, поскольку тонкие волокна не участвуют в мышечной иннервации, в то время как исследование скорости проводимости по поверхности нерва не дает достаточной информации для оценки проводимости по тонким волокнам, поскольку реакция на возбуждение считается низкоамплитудной и диффузной. Таким образом, enmg оценивает состояние только толстых немиелинизированных волокон с высоким разрешением, в то время как этот метод не влияет на повреждение тонких немиелинизированных болевых волокон [2,9].

Другой метод диагностики – важная положительная особенность количественного сенсорного теста (МСТ) (КСТ) – заключается в обнаружении повреждения тонких слабомиелинизированных аффективных волокон. Тем не менее, MST имеет ряд диагностических ошибок, поскольку в нем есть доля субъективности, которая зависит от внимания, мотивации и готовности пациента к сотрудничеству, а также от антропометрических переменных (возраст, пол, масса тела пациента, курение и употребление алкоголя в анамнезе). Методы, позволяющие оценить повреждение тонких нервных волокон, также включают биопсию кожи и заднего голеневого нерва. Наряду с очевидными преимуществами в диагностике, эти методы являются инвазивными и, учитывая риск возникновения ряда осложнений, обычно используются только в рамках клинических исследований. По этой причине особый интерес представляют данные конфокальной микроскопии роговицы, появившиеся в последние годы, с целью выявления повреждения нервных волокон на ранних стадиях. Но высокие экономические издержки и технические трудности не позволяют использовать этот метод при определении ДПН как метода скрининга. Кроме того, до сих пор не существует общепризнанных и доказавших свою эффективность методов исследования немиелинизированных вегетативных волокон.

В большинстве случаев основной причиной обращения пациента за медицинской помощью является возникновение положительной сенсорной симптоматики, которая проявляется невропатической болью в сочетании с другими сенсорными явлениями (дизестезия, гиперпатия, аллодиния). Патофизиологические аспекты возникновения невропатической боли включают ряд ионных, биохимических и анатомических модификаций периферических и центральных структур сенсорной системы, отвечающих за прием, передачу и обработку болевого импульса. На уровне периферического аппарата в нервном волокне происходит активация первичного афферентного возбуждения за счет увеличения плотности натриевых каналов, образования очагов эктопического возбуждения, активации немиелинизированных с-волокон, секретирующих нейрокинины, Р-субстанцию, кальцитонин-пептид генного семейства. Экспрессия этих биогенных аминов приводит к развитию “нейрогенного воспаления”, увеличению проницаемости сосудов, высвобождению из стволовых клеток простагландинов, цитокинов, гистаминов, которые, воздействуя на мембрану нервных

окончаний, повышают возбудимость с-афферентов и завершают патологический круг первичной гипералгезии [1,3,6].

Использованная литература:

1. Попелянский Я.Ю. Болезни периферической нервной системы: руководство для врачей. — М.: Медпресс-информ, 2015. — 351 с.
2. Нестерова М.В., Галкин В.В. Патогенез, классификация, клиника и лечение диабетической полинейропатии // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. — 2013. — №2. — С. 97-105.
3. Левин О.С., Штульман Д.Р. Неврология: справочник практического врача. — М.: Медпресс-информ, 2014. — 1016 с.
4. Садырин А.В., Карпова М.И., Долганов М.В. Диабетическая полинейропатия: вопросы патогенеза и возможности лечения // РМЖ. — 2016. — № 1. — С. 47-50.
5. Старостина Е.Г. Диабетическая полинейропатия. Некоторые вопросы дифференциальной диагностики и системной терапии болевого синдрома // РМЖ. — 2017. — № 22. — С. 1665-1676.
6. Sharipova Gulnihol Idiyevna. DISCUSSION OF RESULTS OF PERSONAL STUDIES IN THE USE OF MIL THERAPY IN THE TREATMENT OF TRAUMA TO THE ORAL MUCOSA// European Journal of Molecular medicine volume 2, No.2, March 2022 Published by ejournals PVT LTDDOI prefix: 10.52325 Issued Bimonthly Requirements for the authors.
7. Sharipova Gulnihol Idiyevna. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC-INFRARED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN PRESCHOOL CHILDREN//Academic leadership. ISSN 1533-7812 Vol:21 Issue 1
8. Karshiyeva D.R., The Importance of Water Quality and Quantity in Strengthening the Health and Living Conditions of the Population//CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. Volume: 02 Issue: 05I Oct 28 2021 Page 399-402
9. Abdullaxodjayev, G., & Zarifova, D. (2023). THE NEW CONSTITUTION-COMMUNICATION OF DEVELOPMENT. Modern Science and Research, 2(12), 348-351.
10. Karshiyeva D.R., The Role Of Human Healthy And Safe Lifestyle In The Period Of Global Pandemic-Covid 19//The American Journal of Applied Sciences. Volume: 02 Issue: 11-15I November 28, 2020 ISSN: 2689-0992. Page 78-81